

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

Бардік М. А.

Кандидат мистецтвознавства, провідний науковий співробітник
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

ПРОБЛЕМА ХУДОЖНЬОЇ АВТЕНТИЧНОСТІ В УКРАЇНСЬКОМУ ХРАМОВОМУ ЖИВОПИСІ (1840–1867)

Своєрідним викликом часу в сакральному живописі був іконографічний канон. У вимірі його конкретного втілення в православному храмі – забезпечення існування зображень образотворчо-технологічними засобами, які значною мірою залежали від таланта і досвіду художника. Проблему художньої автентичності в храмовому живописі, що реалізовувалась у збереженні художніх особливостей попередніх розписів, нам хотілося б висвітлити на прикладі монументального живопису Іосифа Романовича Желтоножського. По-перше, йому судилося долучитись до розписування трьох знаних українських храмів – Успенського собору Києво-Печерської лаври, Київського Софійського собору, Церкви Спаса на Берестові. По-друге, маємо нагоду в науковій площині також відповісти на виклик часу, оскільки 2019 р. виповнюється 120 років з часу, як художник, протоієрей Іосиф Желтоножський відійшов до Господа¹.

Пересічному українцю його прізвище знайоме у зв'язку із сумною і водночас знаковою подією: будучи настоятелем церкви Різдва Христового на Подолі він із протоієреєм П. Лебединцевим відправляв панахиду по Т. Шевченку, тіло якого перевозили із Санкт-Петербурга до Канева для перепоховання. Завдяки П. Лебединцеву були викладені події, пов'язані з участю художника в роботах з оновлення Софії, а завдяки його рекомендації – надана можливість працювати з фресками Спаса на Берестові.

Іосиф Желтоножський (*Іосифъ Желтоножскій* – так він підписувався власноруч) “походив із козаків Чернігівської губернії, умів лише читати й писати і не отримав ніякої системної освіти”². Натомість він був людиною, наділеною мистецькими здібностями, оскільки навіть без фахової освіти займався іконописом і монументальним живописом.

На початку своєї творчої діяльності він служив дияконом церкви Прп. Феодосія Печерського, і саме звідси його було залучено до виконання розписів в Успенському соборі Києво-Печерської лаври. Аналіз архівних документів дозволяє зробити висновок про його активну участь у живописному процесі. У соборі він почав працювати в 1841 р. До цього часу був проведений підготовчий етап, і керівник робіт, лаврський художник Іринарх, окрім живописців з Лаври додатково запросив й інших. Під керівництвом Іринарха І. Желтоножський розписував собор до тимчасового призупинення робіт у 1842 р. Коли ж роботи поновили, його, за розпорядженням київського митрополита Філарета (Амфітеатрова), знову запросили до служіння високому мистецтву, для створення благоліпної краси Великої Богородичної церкви, чим він і займався до жовтня 1843 р.³ Таким чином, І. Желтоножський писав заново композиції в основному об'ємі Успенського собору і нові сюжети – у його верхніх компартиментах.

Проблема збереження художніх особливостей храмового живопису за необхідності написати його наново в Успенському соборі тоді була розв'язана у такий спосіб: Іринарх зробив малюнки первісних композицій⁴, які в подальшому слугували основою для нього та інших художників, що розписували собор. Зауважимо, що схожий підхід у наш час застосували художники-монументалісти, розписуючи відбудований із руїн Успенський собор. Грунтуючись на акварелях Ф. Солнцева (замальованих в 1843 р. розрізах собору), архівних фотографіях, додатково запозичуючи взірці українського барокового мистецтва (зокрема

¹ Епархиальные известия // КЕВ. 1899. № 15. Ч. офиц. С. 162.

² Петров Н. И. Древняя стенопись в Киевской Спасской на Берестове церкви. Киев, 1908. С. 7.

³ Бардік М. А. Оновлення монументального живопису Успенського собору Києво-Печерської лаври і Софії Київської в першій половині XIX століття : монографія. Київ, 2019. С. 121, 122.

⁴ Лебединцев П. Возобновление стеной живописи в великой церкви Киево-Печерской лавры // КЕВ. 1878. № 11. Отд. 2. С. 341.

фрагменти збереженого малярства Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври), вони *de facto* відтворювали храмовий живопис 1840–1843 рр.

Працюючи під керівництвом Іринарха, 48 художників¹, серед яких був І. Желтоножський, не потребували живописних запозичень із сусідніх церков: вони пам'ятали образотворчі першоджерела, тобто занепалі розписи Успенського собору, що бачили на власні очі, і мали замальовки Іринарха. В останніх було зафіксовано загальні схеми та колорит зображень, а їхню тематику вони могли звіряти з Описом композицій Успенського собору². До речі, перевірка, проведена спеціальною комісією, підтвердила відповідність заново написаних та первинних композицій³. Отже, вірність традиції, художню автентичність стінопису було збережено.

В Успенському соборі, як свідчать архівні документи, І. Желтоножський мав статус підмайстра⁴ і здобував навички художника-монументаліста. За кілька років по закінченні живописних робіт Іринарх згадав про нього і надав щасливу можливість виконувати живописні роботи в Софійському соборі, пов'язані з відкриттям фресок (1843–1853). Рекомендація Іринарха мала доленосне значення: І. Желтоножський був за розпорядженням митрополита Філарета переведений у Софійський собор і на служіння в церкву Феодосія Печерського вже не повернувся, у його житті розпочався новий етап.

Перевід відбувся в січні 1851 р.⁵ До цього часу в Софійському соборі відкрили й розчистили фрески, затвердили на рівні імператора і Святішого Синоду програму храмових розписів, зміст ремонтно-відбудовчих робіт. Іринарх був уведений до складу Комітету з оновлення Софії (червень 1849 р.), розпочав розписувати собор (з весни 1850 р.), поновлювати давні фрески (з липня 1850 р.)⁶. Окрім робіт із стінописом необхідно було виконати поновлення ікон та іконостасів, у першу чергу іконостаса головного вівтаря (з жертвником і дияконником). Відомо, що І. Желтоножський брав участь у поновленні ікон головного іконостаса та написанні нових ікон⁷.

Композиції, написані І. Желтоножським у Софії, ми атрибутували як оновлені та нові зображення, визначивши час їхнього виконання⁸.

Протягом січня – вересня 1851 р. І. Желтоножський взяв участь в оновленні трьох “Вселенських Соборів”, працюючи безпосередньо під керівництвом Іринарха. На західній, південній та північній стінах центральної нави, попередньо прошпакльованих і заґрунтованих, були заново написані відповідно I, II і III “Вселенські Собори”. Ці композиції не збереглися (на їхньому місці 1894 р. художник І. Селезньов написав інші композиції). Певне уявлення про композицію “II Вселенського Собору” надає малюнок К. П. Мазера (початок 1850-х рр.), де її фрагмент видно праворуч. Навіть за ним зрозуміло, що зображення мало репрезентативний характер, будувалося за принципами симетрії і статичності. У центрі палацового інтер'єру було зображено візантійського імператора на троні, обабіч нього – святих отців, на дальньому плані – вірян.

Вірність первинним композиціям “Соборів”, їхня художня автентичність, не підлягає сумніву тому, що вимога виправити їх у первісному вигляді обумовлювалась у програмі розписів. На підготовлених поверхнях зображення написали заново – так зване виправлення полягало в оновленні композицій. У Софійському соборі була використана методика оновлення храмової декорації, застосована Іринархом в Успенському соборі, коли він попередньо замальовував зображення, а потім писав їх заново на підготовлених поверхнях. В оновлених розписах, таким чином, зберігалися тематико-сюжетні та художньо-стильові засади.

І. Желтоножський в січні – вересні 1851 р. написав нові зображення IV, V, VI, VII “Вселенських Соборів” у склепінні західної частини храму. Це завдання мало свою специфіку: відобразити в невеликому просторі події, значимі в історії православ'я. Трагування подій

¹ Бардік М. А. Вказ. праця. С. 135, 136.

² Його рукописні копії збереглися: ІР НБУВ, ф. I, № 5411, 5412, 5413.

³ Лебединцев П. Указ. соч. С. 340.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1901.

⁵ Держархів м. Києва, ф. 3, оп. 2, спр. 68.

⁶ Бардік М. А. Вказ. праця. С. 146, 149, 150, 152.

⁷ Держархів м. Києва, ф. 300, оп. 1, спр. 30.

⁸ Бардік М. А. Вказ. праця. С. 183, 184.

виявляє І. Желтоножського як художника, що працює з невеликими площинами, а не монументаліста. Складається враження, що зображення ледь втиснуті в схили склепіння, а композиції сприймаються сумою фігур і деталей, заздалегідь визначених. Художник неухильно наслідуює правило станкової картини і, незважаючи на увігнутість склепінь, додатково підсилює ефект глибини лініями сходів. Сумлінно представлена велика кількість персонажів, але вони не поєднані між собою, навіть за використання ракурсів відсутні спільна дія та емоційний зв'язок. Колорит формується набором плям локального тону в межах контурів рисунка.

Наприкінці липня 1852 р. Іринарх мусив через хворобу полишити виконання стінопису та інших внутрішніх робіт у соборі. 30 липня 1852 р. живописні роботи доручили І. Желтоножському, а 20 вересня до Києва приїхав академік Ф. Солнцев, який здійснював загальне керівництво художніми роботами. Він позитивно оцінив виконані І. Желтоножським пробні розписи і запропонував передати йому керівництво усіма роботами, а Іринарха у зв'язку зі станом здоров'я звільнити. З точки зору людяності, елементарної справедливості, нарешті для забезпечення спадкоємності робочого процесу доцільним було б погодитися на пропозицію Іринарха залишити за ним керівництво усіма роботами, а живописні – передати І. Желтоножському. Ініціатива Ф. Солнцева пояснюється суворими історичними реаліями “миколаївського часу”: відтермінування суперечило волі імператора завершити оновлення собору ще 1851 р. Задля скорішого завершення робіт члени Комітету мусили прийняти пропозицію Ф. Солнцева, зазначивши сумлінну працю Іринарха, віддавши належне його мистецтву та відмітивши ревність у роботі.

Помічник Іринарха, як представив Комітету І. Желтоножського митрополит Філарет, у подальшому не став працювати з послушниками Лаври (з них залишився один М. Золотов). Нами було встановлено імена художників (двадцяти семи) і майстрів, що працювали з І. Желтоножським¹.

Під керівництвом І. Желтоножського роботи розпочали в серпні 1852 р., а завершили 28 вересня 1853 р. Аналіз історичних відомостей² надає змогу визначити компартименти Софійського собору, де були виконані розписи. Це – хори (за винятком склепіння західних хорів, розписаного Іринархом), верхні приділи святого апостола Андрія Первозванного та святого Миколая, сходові вежі.

І. Желтоножський написав десять картин страждань Ісуса Христа³. Ці нові композиції розкривали тему Страстей Христових. Вони містилися на західній стіні західної частини хорів, де первісно також були зображені сцени Страсного циклу. В оновленій декорації хорів тематична лінія Страсного циклу була збережена. Відомо, які композиції були первинно на західних хорах: зображення Христа в темниці; страждань Спасителя; Петра і Марфи, що плачуть; Спасителя, що несе хрест на Голгофу; Бога Отця, що тримає розіп'ятого на хресті Спасителя, оточеного ангелами; Богородицю, що пригортає до грудей Христа. У 1880-х рр. для покращення освітлення на хорах західну стіну розтесали і зробили вікно великого розміру, тому тогочасні зображення на ній не збереглися.

Втрачено також розписи апсиди вівтаря святого апостола Андрія Первозванного і написану в південно-західній частині хорів “Богородицю на троні з Немовлям Христом і предстоячими ангелами”. Її реставратори видалили задля розкриття вцілілих фрагментів живопису XVIII ст.

Щаслива доля спіткала світські фрески у вежах. Їх оновили, хоча попервах, згідно указу Синоду (1832), ці “несвяті” зображення мали забілити. Допомогла монарша милість: софійські фрески у вежах дозволив залишити для огляду Микола I з поваги до їхньої давності.

Фрески, що ілюструють епізоди Книги Буття та Євангелія оновлював І. Желтоножський. У північній частині хорів фрагмент з його роботою зберігся в композиції “Взяття Христа під варту”, а в південній частині – у місцях втрат низки фрескових композицій. Ці фрагменти сприймаються саме доповненням до розкритих фресок, а не продовженням давніх композицій на відміну від живопису Іринарха, який наслідував лінійний ритм фрескових зображень, намагався наблизитися до стилістики середньовічних розписів.

¹ Бардік М. А. Вказ. твір. С. 200.

² Лебединцев П. Возобновление Киево-Софийского собора в 1843–1853 г. // ТКДА. 1878. № 8. С. 393, 394, 402, 403.

³ Там же. С. 402.

І. Желтоножський надає перевагу “соковитій” лінії, моделює об’єм світлотінню. Його персонажі кремезні, статичні, що особливо помітно у фресці “Весілля в Кані Галілейській”. У “Жертвоприношенні Авраама” ангел здається міцно прикріпленим до неба. Дуга, яка є схематичним зображенням райдуги, виокремлює його фігуру із загальної композиції. Складки одягу ангела створюють декоративний візерунок, що не узгоджується з лінійним ритмом фрески. Відчувається замкненість, автономність фрагментів доповнення, брак спільного лінійного ритму фрески та дописаного фрагмента. Спроба наблизитися до художньої мови фрески призвела до схематизму зображень, спрощеності форм, лапідарності образів. Наче складеною з геометричних фігур сприймається постать ангела, сумою циліндрів – місце дії “Весілля в Кані Галілейській”, а образ чоловіка з міцними руками, в обличчі якого немає натяку на духовність, надає зображенню характер побутової сцени. Тема фрески – перше чудо Ісуса Христа [Ін, 2:1-10], коли він явив себе як Бог, чудо перетворення води на вино – прообраз Євхаристії.

В оновлених і нових композиціях за своїми художніми особливостями живопис відрізнявся від стилю давніх софійських фресок. У нових композиціях, наприклад, “Деїсусі” в апсиді вівтаря Миколаївського приділа, І. Желтоножський використовував прийоми академічного живопису та іконопису: світлотіньове моделювання в лицевому письмі, ритм бганонок для передачі об’єму. Персонажі представлені автономно, між ними немає пластичного зв’язку. З точки зору іконографії це – “Деїсус”, а за художнім трактуванням – відокремлені зображення, що декорують апсиду. Як і “Вселенські Собори”, “Деїсус” сприймається сумою фігур.

І. Желтоножський мислив об’єктами, а не категоріями лінійного ритму, що поєднує частини в одне ціле. Він знався на традиційних композиційних схемах іконопису, але для стінопису їх неможливо було просто копіювати: розписи собору співвідносяться з його архітектурою та організують внутрішній простір. Утім художник вміло зображував персонажів у різних ракурсах, з правильними пропорціями на рівних та увігнутих поверхнях.

Художники, що працювали з І. Желтоножським, утілювали принцип наслідування давнього живопису доволі спрощено: повторено композиційні схеми, елементи одягу, прикраси, атрибути, орнаментальні мотиви, колірні рішення. Однак у трактуванні пластичної форми відсутнє відчуття середньовічної епохи, немає стилізації софійського давнього живопису; навпаки активно використано прийом моделювання об’єму світлотінню, образи наділено емоційністю. Такий підхід перетворював святі образи на зображення звичайних людей. Наприклад, підкреслено світлотіньове ліплення обличчя та шиї, тінь над пухкими губами перетворили архангела на вродливого юнака у візантійському одязі. Невдала спроба відобразити в лику архангела велич вічності призвела до того, що його обличчя набуло виразу здивованої та ображеної дитини.

Ми звернули увагу на дані про виплати за роботу майстрам альфрейникам: вони працювали майже весь час, що вказує на особливості технології оновлення, використаної І. Желтоножським. За результатами досліджень 1928 р. реставратори констатували, що в південній вежі олійні розписи виконані по нанесеному на фресковий розпис шару нового тиньку і лише частково наслідували давні композиції¹. На фотографіях, зроблених під час реставраційних робіт 1959–1962 рр., видно, що на хорах поверх фресок було покладено шпаклівку, після чого написано нове зображення. Це були не поновлені фрески, а оновлені композиції. Зараз у куполах хорів за залишками живопису оновлення можна зрозуміти, що І. Желтоножський і художники не дотримувалися точного співвідношення первинних і заново написаних композицій. Останні вільно зміщувалися на деяку відстань, тобто художня автентичність давнього стінопису втрачалася ще на початковому етапі загальної схеми розписів.

Іринарх і лаврські художники, зазвичай, прописували фрески зверху, доповнюючи місця втрат, тому дописані та давні фрагменти узгоджувалися характером і ритмом ліній, колірними аналогіями. У Желтоножського через виконання розписів поверх прошпакльованих і заґрунтованих фресок відбувся відхід від принципу наслідування давніх контурів, від поновлення – на користь оновлення. Оновлений живопис домінував над первинним. І. Желтоножський і художники писали оновлені зображення, які не завжди відповідали схемі давньої декорації.

Живописці прагнули вчасно завершити оновлення собору, тому для заповнення архітектурних площин широко використовували орнаменти, більшість з яких повторювали

¹ *Ходак І.* Внесок Миколи Сичова в дослідження та реставрацію монументального малярства собору Святої Софії в Києві (за матеріалами київських архівів) // Студії мистецтвознавчі / ІМФЕ ім. М. Т. Рильського. 2016. Чис. 4 (56). С. 94.

давні, були художньо автентичними останнім. У давніх софійських розписах орнаменти мали важливе значення в оформленні інтер'єру. Орнаментів у Софії Київській було значно більше, ніж у візантійських церквах, у чому проявилася давньоруська традиція схильності до орнаментальних окрас¹. Написані за трафаретами, орнаменти не забирали багато часу, не вимагали високої майстерності.

Світські сюжети у вежах, присвячені епізодам придворного життя, розваг, полювання, не вимагали дотримання певного канону. Художники могли відступити від первинної іконографії і, виходячи з професійних навичок, створювати нові зображення на криволінійних поверхнях склепінь, стовпів, стін веж. Живопис, який реставратори залишили в місцях втрат фресок, відзначений схематизмом, спрощеністю форм. Анімалістичні сцени іноді асоціюються з учнівськими малюнками. Мистецька цінність, оригінальність світських фресок Софійського собору не була збережена в процесі оновлення.

Утім значний внесок І. Желтоножський і художники зробили в поновлення та написання нових ікон для іконостасів. Вони поновили 115 і написали 190 нових ікон, загалом – 305, а також завершили роботи з поновлення всіх іконостасів². У листопаді 1852 р., коли І. Желтоножський здійснював загальне керівництво усіма роботами в Софії, закінчили надбудову верхнього ярусу і перекриття куполом Софійської дзвіниці.

28 вересня 1853 р. живописні роботи в Софійському соборі було завершено. 4 жовтня 1853 р. складено акт, що фрески виправлені в тому ж вигляді, в якому були відкриті, без жодного відступу від давнього вигляду, а новий живопис задовільний і відповідає затвердженим малюнкам.

Вимогу Комітету наслідувати давні абриси виконали лише частково, оновлені композиції мали відмінності від первинних. В І. Желтоножського змінився підхід у концепції поновлення фресок. Перевагу було надано створенню оновлених композицій, які писали на підготовлених поверхнях на місці давніх зображень. Оновлені розписи домінували над первинними, прийоми академічного живопису – над стилізацією софійських фресок.

І. Желтоножський служив у Софії з січня 1851 р. до липня 1853 р.³, коли був призначений настоятелем подільської церкви Різдва Христового. У цьому статусі він отримав підписаний митрополитом Філаретом атестат про те, що оновив давній живопис Києво-Софійського собору та особливо ретельно поновив іконостаси бічних вівтарів⁴. Художник не полишав мистецької діяльності: писав ікони, викладав іконопис у Київській духовній семінарії. Зважаючи на участь в оновленні софійських фресок, П. Лебединцев запропонував йому виконати живописні роботи в церкві Спаса на Берестові. Вони стали частиною комплексу ремонтно-відбудовчих заходів у церкві 1862–1867 рр.⁵ У 1863 р. П. Лебединцев запросив І. Желтоножського оглянути живопис храму на предмет наявності фресок, і той, промивши кілька зображень, виявив фрески. Відкриття фресок він зробив у 1865 р., склав перелік композицій, з якими мав намір працювати, підібрав необхідні фарби і протягом 1866–1867 рр. поновив стінопис⁶. Зараз, після проведення реставраційних робіт з розкриття фресок, його живопис зберігся фрагментарно, наприклад, у зображеннях преподобних Печерських. Він відмічений схематизмом і спрощеністю трактування форм, не схожий за художніми особливостями на фрески, хоча в ньому відчутне бажання художника слідувати первісним контурам. Відомо, що І. Желтоножський склав альбом акварельних замальовок фресок, де зафіксував їхнє розташування та супровідні грецькі написи: “Акварельные снимки в церкви Спас на Берестове в Киеве, исторированной митрополитом Петром Могилою в 1643 году, открытой в 1865–67 г. Рисовал свящ. Желтоножский”. 1904 р. альбом було передано в Церковно-археологічний музей при Київській духовній академії⁷. Альбом можна вважати своєрідною картограмою живопису церкви, він свідчить про схильність художника до наукової систематизації візуального матеріалу.

¹ Асеев Ю. С. Мистецтво стародавнього Києва. Київ, 1969. С. 145.

² Держархів м. Києва, ф. 300, оп. 1, спр. 30.

³ Там само, ф. 3, оп. 2, спр. 68, 71, 74.

⁴ Зміст атестата наведено в статті: Ганзенко Л. Федір Солнцев: спроба наукової реабілітації // Пам'ятки України. 1999. № 1. С. 116.

⁵ Бруснікіна Г., Кочубинська Т. Церква Спаса на Берестовому. Київ, 2007. С. 45.

⁶ ЦДІАК України, ф. 127, оп. 835, спр. 151.

⁷ Петров Н. И. Указ. соч. С. 11.

В архіві НКПЗ зберігається лист І. Желтоножського до голови Церковно-археологічного товариства при Київській духовній академії, її ректора архімандрита Філарета. У ньому художник пише, що 27 жовтня 1873 р. йому запропонували стати членом-кореспондентом Товариства, і він згоден прийняти це звання з глибокою повагою до освіченого Товариства та науки¹. Отже, не маючи фахової художньої освіти, завдяки обдарованості Іосиф Романович Желтоножський успішно займався іконописом та монументальним живописом у давніх храмах, брав участь у художньому житті Києва. Написані ним композиції, що прискіпливими критиками колись уважалися тільки доповненням до фресок, тепер мають свою історичну та художню цінність і дозволяють нам згадати І. Желтоножського добрим словом. У його творчому доробку знайшли відображення шляхи розв'язання проблеми художньої автентичності розписів своїм давньоруським та бароковим образотворчим першоджерелам.

Бартош А. Є.

Старший науковий співробітник

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник

**ЕТАПИ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО АНСАМБЛЮ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОЇ
ЛАВРИ ЗА ФОТОДОКУМЕНТАМИ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.
ЦДКФФА УКРАЇНИ ім. Г. С. ПШЕНИЧНОГО**

У ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного виявлено фотодокументи, за допомогою яких можна візуально дослідити етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври, починаючи з другої половини ХІХ ст. й до 1917 р. Необхідно зазначити, що Лавру саме цього періоду представлено у ЦДКФФА України найбільшою кількістю фотодокументів.

З архівних джерел відомо, що одними з перших проводили фотофіксацію Києво-Печерської лаври представники фірми “А. Ляквши і К.” у 1867 р. на запрошення Духовного собору Лаври. Того року фотограф Вауцький на замовлення адміністрації монастиря створив фотографії з видами Свято-Успенської Києво-Печерської лаври². На запрошення монастиря, у 1870 р., фотолабораторія І. Вульфа виготовила фотографії з різними видами Лаври та фотопортрети “Його Високопреосвященства”³. Адміністрація Печерського монастиря доручила у 1872 р. найвідомішому фотомайстру Києва – Кордишу відзняти види Лаври для Політехнічної виставки у Москві. За домовленістю, Кордиш зробив види у чотирьох екземплярах, негативи залишив у Києво-Печерській лаврі. Лаврському послушнику Єфимію Гапченку, який працював при іконописній майстерні, доручили допомагати фотографу найвищої кваліфікації Кордишу під час зйомок у Лаврі та навчатися у нього майстерності. У тому ж, 1872 р., за розпорядженням митрополита, Єфимія Гапченка призначили лаврським фотографом й доручили відзняти дванадцять видів Києво-Печерської лаври та її святинь. Перелік цих фотознімків зберігся у справі історичного архіву. Це один з перших відомих переліків фотодокументів щодо Лаври, який ми виявили у ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного. Негативи їх виготовлено на склі, мають у своєму складі велику кількість срібла, а розмір – характерний для того періоду фотомистецтва – “5”. Необхідно зазначити, що ідентифікувати негативи досить складно, адже фотомайстри не робили ніяких позначок і в архівній справі ЦДКФФА України не вказано їхнє походження.

У 1873 р. Духовний собор Лаври вирішив укласти контракт з титулярним радником Рон Рохтом про фотофіксацію будов на території Києво-Печерської лаври. Зі справи відомо, що Єфимій Гапченко у 1873 р. виконав фотозйомку видів Лаври⁴.

12 січня 1874 р. київський генерал-губернатор надав свідоцтво, за яким Лавра мала право на свою фотомайстерню, що увійшла до складу іконописної майстерні. Очолив фотомайстерню

¹ КПЛ-А-493.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 бух., спр. 2018, арк. 37.

³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 бух., спр. 2091, арк. 107.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 КДС, спр. 457, арк. 529.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІІІ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Ранняго Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокон’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербаського як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В. Шуміло В.В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka- Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak- Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфріївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джзїк Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятівні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Співак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарєв С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРИЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВознавства ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРИЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019